

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Musaeva Dilfuza Abdurakhmanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**STUDY OF THE FEATURES OF HABILITATION OF A CHILD WITH DOWN SYNDROME IN
THE FAMILY**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY